

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15007330>

SAKSOVUL – EKOLOGIK MUVOZANAT KALITI

Murodova Hilola Umarqulovna

“Buxoro davlat texnika universiteti” Hidrologiya va ekologiya kafedra o‘qituvchisi

khilolamurodova08@gmail.com

Aslonova Muhabbat Qobil qizi

“Buxoro davlat texnika universiteti” (E va AMM) 2 kurs 1-guruh talabasi

khilolamurodova08@gmail.com

***Annotatsiya.** Saksavul – qurg‘oqchil hududlarda o‘sovchi, cho‘l va yarim cho‘llarga xos bo‘lgan o‘simlik turi. U Markaziy Osiyo, Yaqin Sharq va Shimoliy Afrikada keng tarqalgan. Saksavulning asosiy xususiyati – uning qattiq yog‘ochga ega bo‘lishi va sho‘r hamda quruq tuproqlarga chidamliligidir. U shamol eroziyasini kamaytirishda, qumlarni mustahkamlashda muhim ekologik rol o‘ynaydi. Shuningdek, saksavul o‘tin sifatida va chorva mollari uchun yemish sifatida ham qo‘llaniladi. Uning ildiz tizimi chuqur joylashgan bo‘lib, suvni uzoq muddat saqlab qolish xususiyatiga ega. Bu o‘simlik cho‘l ekotizimini saqlashda va ekologik muvozanatni ta‘minlashda muhim ahamiyat kasb etadi. Saksovulning ildizlari qumni bir joyda ushlab turadi va barxanlarning oldinga siljishini sekinlashtiradi. Chorvachilik uchun ozuqa sifatida uning barglari deyarli bo‘lmasa-da, novdalari tuyalarga ozuqa bo‘lib xizmat qiladi. Iqlim o‘zgarishiga qarshi kurashishda saksovul karbonat angidridni o‘zlashtirib, havo sifatini yaxshilaydi va cho‘llanishning oldini olishga yordam beradi. Saksovulning amaliy foydasi yoqilg‘i sifatida ishlatilsa, yog‘ochi juda qattiq va uzoq yonadi, shuning uchun qadimdan yoqilg‘i sifatida ishlatilib kelinadi. Dorivor ahamiyati shundaki, saksovul tarkibida ayrim shifobaxsh moddalar bo‘lib, xalq tabobatida qo‘llaniladi. Qishloq xo‘jaligida foydalanish uchun ayrim joylarda saksovul qumli tuproqlarda shamol to‘siqlari yaratish uchun ekiladi.*

***Kalit so‘zlar:** ekologik muvozanat, eroziya, ekotizm, barxan, shuvoqguldoshlar, assimillatsiya, butasimon, qurg‘oqchil, tangachasimon, Zaysan saksovuli, “Yashil qoplama”.*

Abstract. *Saxaul is a plant species that grows in arid regions, characteristic of deserts and semi-deserts. It is widely distributed in Central Asia, the Middle East, and North Africa. The main feature of saxaul is its hard wood and its ability to withstand salty and dry soils. It plays a significant ecological role in reducing wind erosion and stabilizing sand dunes. Additionally, saxaul is used as firewood and as fodder for livestock. Its root system is deeply embedded, possessing the ability to retain water for extended periods. This plant is of great importance in preserving desert ecosystems and maintaining ecological balance. Saxaul's roots hold the sand in place and slow the movement of barchans (crescent-shaped dunes). Although its leaves are almost non-existent as a livestock feed, its branches serve as food for camels. In the fight against climate change, saxaul absorbs carbon dioxide, improving air quality and helping to prevent desertification. The practical benefit of saxaul is that when used as fuel, its wood is very hard and burns for a long time, so it has been used as fuel since ancient times. Its medicinal value is that saxaul contains some healing substances and is used in folk medicine. For agricultural use, in some places saxaul is planted to create windbreaks on sandy soils.*

Keywords: *ecological balance, erosion, ecotism, barren land, wormwood, assimilation, shrubby, arid, thorny, Zaisan saxifrage, "Green cover".*

KIRISH. Saksovul – Markaziy Osiyo, Yaqin Sharq va boshqa qurg'oqchil hududlarda o'suvchi noyob o'simlik bo'lib, u tabiat va inson hayotida muhim o'rin tutadi. Saksavullar (odatda o'zbek tilida "saksaul" deb ataladi) cho'l va yarim cho'l hududlarida o'sadigan o'simliklar bo'lib, ekologik muvozanatni saqlash va tiklashda muhim rol o'ynaydi. Ular asosan Markaziy Osiyo, xususan, Qizilqum va Qoraqum kabi cho'llarda keng tarqalgan. Saksavullar cho'l hududlarida qum ko'chishini kamaytirish orqali ular tabiiy muvozanatni saqlashga yordam beradi. Suv rejimini tartibga solishda saksavullar suvni tejamkorlik bilan ishlatadi va o'z atrofidagi mikroiklimni yaxshilaydi. Ularning soyasi tuproq yuzasida namlikni saqlashga yordam beradi, bu esa boshqa o'simliklarning o'sishi uchun qulay sharoit yaratadi. Biologik xilmaxillikni qo'llab-quvvatlashda saksavullar cho'ldagi hayvonlar, hasharotlar va boshqa o'simliklar uchun yashash joyi va oziq-ovqat manbai hisoblanadi. Masalan, ular qushlar va kemiruvchilar uchun boshpana bo'lib xizmat qiladi. Karbon sekvestratsiyasi- bu saksavullar uglerod dioksidini o'zlashtirib, iqlim o'zgarishiga qarshi kurashda kichik, ammo muhim hissa qo'shadi. Bu jarayon cho'l ekotizimlarida barqarorlikni ta'minlashga yordam beradi. Cho'lni yashil qilishda saksavullar cho'llanish jarayoniga qarshi turadi va odamlar tomonidan degradatsiyaga uchragan hududlarni tiklashda ishlatiladi. Ular qurg'oqchilikka chidamli bo'lgani uchun tabiiy qayta tiklash loyihalarida muhim o'rin tutadi. Saksavullar nafaqat cho'l landshaftining

ajralmas qismi, balki uning ekologik barqarorligini ta'minlovchi asosiy omillardan biridir. Bu o'simlik qum barxanlarini mustahkamlash, chorva mollari uchun ozuqa manbai bo'lish hamda yoqilg'i sifatida ishlatilishi bilan ahamiyatli hisoblanadi. Saksovulning biologik xususiyatlari shuvoqguldoshlar oilasiga mansub daraxtsimon yoki butasimon o'simlik bo'lib, uning ikki turi keng tarqalgan: qora saksovul va oq saksovul. Bu o'simlik asosan qumli va sho'r yerlarda o'sadi, kuchli ildiz tizimi esa uni suv tanqisligiga bardoshli qiladi. Saksovulning ekologik ahamiyati cho'llarni yashillashishi va eroziyani oldini olishda saksovulning ildizlari qumni bir joyda ushlab turadi va barxanlarning oldinga siljishini sekinlashtiradi.

Mavzuning dolzarbligi. Saksovul turkumiga daraxt va butalar kiradi. Barglari tangachasimon, qarama-qarshi o'rnashgan, ba'zan bargsiz, assimilatsiya vazifasini asosan bir yillik yosh novdalari bajaradi. Gullari mayda 2 jinsli. Novdalari yozning issiq kunlaridan sentyabrning boshigacha o'sishdan to'xtaydi va yozgi tinim davrini o'taydi. Sentabr-oktabr oylarida o'sish va rivojlanishi davom etadi, mevasi pishib yetiladi. Saksovullarning umuman 5 turi mavjud, shundan O'zbekistonda 3 turi tarqalgan. Oq saksovul, bo'yi 4-5 metrcha keladigan buta yoki daraxt, po'stlog'i och kulrang. O'rta Osiyodagi qumliklarda keng tarqalgan. Qora saksovul, balandligi 6-7 metrcha yetadigan bargsiz yoki qipiqsimon bargli daraxt, po'stlog'i to'q kulrang-qoramtir. O'zagi jigarrang, qattiq, og'ir, suvda cho'kadi. Qora saksovul qumli sho'rxok cho'llarda o'sadi. U cho'lda o'rmon hosil qiluvchi eng yirik o'simlikdir. Yog'ochi a'lo sifatli yoqilg'i. Ikkala turdan ham ixota daraxtzorlari tashkil etishda foydalaniladi. Zaysan saksovuli 1-2 metrcha keladigan buta, asosan Ustyurtda tarqalgan. Saksovulning yashil novdalari organik modda to'plashga xizmat qiladi. 1 yillik yosh novdalarining ko'p qismi kuzda, ayniqsa, sovuq tushishi bilan to'kilib ketadi, ozroq qismi esa yog'ochga aylanib saqlanib qoladi. Apreldan gullay boshlaydi, oktabrda urug'laydi. Osiyo (O'rta Osiyo, Eron, Afg'oniston, Xitoy, Mongoliya)da 10 turi uchraydi. O'zbekistonning Qizilqum cho'llarida o'rmonlarni hosil qiluvchi asosiy turlari – oq va qora saksovuldir. Qora saksovul (inglizcha: *Haloxylon aphyllum*) – bargsiz buta yoki daraxt, balandligi 4-9 (12)m gacha. Asosan, Osiyoning cho'l va chala cho'llarida, sho'rxok yerlarda, sho'rlangan qumlarda, taqirlarda ko'p tarqalgan. Urug'idan ko'payadi. Yo'llarda ixotazorlar barpo etishda foydalaniladi. Qora saksovul katta daraxtzorlar hosil qiladi, oq saksovulning tana va shox-shabbasi qoramtir bo'lishi, bargining tuzilishi bilan ajralib turadi. Oq saksovul (inglizcha: *Haloxylon persicum*) – yirik buta. Balandligi 2,5-6 m. Ildizi 10-11 m chuqurlikka boradi. Qozog'iston, O'rta Osiyo, Eron, Afg'oniston, Iroq, Saudiya Arabistoni, G'arbiy Xitoyning cho'l va sahrolarida o'sadi. Oq saksovul qumliklarni mustahkamlash uchun ekiladi. Zaysan saksovul (inglizcha: *Haloxylon ammodendron*) turi Qoraqalpog'istonning ayrim joylari (Ustyurt)da uchraydi. Saksovulning xalq

xo'jaligida ahamiyati katta. Undan, asosan, o'tin (yoqilg'i), qo'ylar va tuyalar uchun to'yimli ozuqa, qumlarni mustahkamlovchi, shamolni to'suvchi vosita sifatida foydalaniladi. Saksovul o'rmonlari tuproqni eroziyadan saqlashda muhim o'rinda turadi. Saksovul 50-60 yil yashaydi. Asosan, urug'idan ko'payadi va 5-7-yili normal urug'lay boshlaydi. O'rta Osiyo va Qozog'istonda saksovul o'rmonlari 22 mln. ga atrofida. O'zbekistonda Saksovul o'rmonlari 1229 ming ga, shundan oq saksovul 976 ming ga, qora saksovul 253 ming ga ni egallaydi. Saksovulning xalq xo'jaligida ahamiyati katta. Undan, asosan, o'tin (yoqilg'i), qo'ylar va tuyalar uchun to'yimli ozuqa, qumlarni mustahkamlovchi, shamolni to'suvchi vosita sifatida foydalaniladi. Saksovul o'rmonlari tuproqni eroziyadan saqlashda muhim o'rinda turadi. Saksovul 50-60 yil yashaydi. Asosan, urug'idan ko'payadi va 5-7-yili normal urug'lay boshlaydi. O'rta Osiyo va Qozog'istonda saksovul o'rmonlari 22 mln. ga atrofida. O'zbekistonda Saksovul o'rmonlari 1229 ming ga, shundan oq saksovul 976 ming ga, qora saksovul 253 ming ga ni egallaydi. O'zbekistonda cho'l va yaylovlarga ekish uchun 1991-yilda chiqarilgan Nortuya navi rayonlashtirilgan. So'nggi yillarda saksovulni ko'paytirish maqsadida bir qator o'rmon xo'jaliklari tashkil etilib, sun'iy saksovulzorlar barpo qilinmoqda. Bir tup saksovul o'simligi to'rt tonna ko'chuvchi qumni to'xtata oladi Soha vakillarining tavsiyalariga ko'ra, saksovul urug'ini aynan kuz va qish oylarida ekkan maqsadga muvofiqdir. Chunki urug' qish bo'yi qor, yomg'ir suvi ostida yotadi va bahorda o'sib chiqishi uchun yaxshi imkoniyat yaratiladi. Ekishga tayyorlangan maydonlarga darhol urug' sepish yoki ko'chat o'tqazish yaxshi samara bermaydi. Chunki tuproq sho'r, ekilgani bilan tuz o'ldirib tashlaydi. Shuning uchun ekish uchun qazilgan ariqlar ma'lum bir vaqt talab qiladi. U ariqlarga shamol yordamida unumdor tuproq kelib joylashganidan keyin ekish mumkin. Bahorda asosiy ishimiz ko'chat o'tqazish bo'ladi. Aynan Orolning qurigan maydonidagi saksovullar orasiga yovvoyi hayvonlar va chorva uchun ozuqabop ekinlar ham ekilmoqda. Bugungi kunda Xorazm davlat o'rmon xo'jaligida joriy yilda "Yashil qoplama" lar barpo etish maqsadida saksovul urug'ini tayyorlash jarayoni boshlab yuborildi. Mutaxassislarning so'zlariga ko'ra, saksovulzorlar barpo etish orqali ko'chma qumlar mustahkamlanadi, cho'llanish jarayoni sekinlashadi, uning ta'sirida yer ustki qismida shamolning tezligi kamayadi, chang to'zonlari bo'lib havoga tuz va qum zarrachalarini ko'tarilishi to'xtaydi. 7 yoshli saksovulzorda shamol tezligi butunlay to'xtaydi. Bir tup saksovul o'simligi to'rt tonna ko'chuvchi qumni tuxtata oladi. 1 gektar saksovulzor yil davomida 1135 kg karbonat angidrid gazini yutib 835 kg kislorod ajratadi. Bu esa havo tarkibini yaxshilaydi, atrof muhitni ifloslanishiga chek qo'yiladi. Jahon bo'ylab saksovulning 11 turi aniqlangan. O'rta Osiyoning cho'l hududlarida saksovulning asosan 3 turini uchratish mumkin.

XULOSA. Saksovul – cho‘l ekotizimining ajralmas qismi bo‘lib, ekologik muvozanatni saqlashda muhim rol o‘ynaydi. Uning tabiiy boylik sifatida asrab-avaylanishi va yetarli miqdorda ekilishi cho‘llanishning oldini olish hamda atrof-muhitni muhofaza qilishda muhim ahamiyatga ega. Shuning uchun, bu o‘simlikni muhofaza qilish va ko‘paytirish bo‘yicha chora-tadbirlar ko‘rilishi lozim. Saksavullar nafaqat cho‘l landshaftining ajralmas qismi, balki uning ekologik barqarorligini ta‘minlovchi asosiy omillardan biridir. Saksovulning yashil novdalari sahrodagi tuyalar, qoramollar, qo‘y-echkilar uchun qimmatli ozuqa bo‘lsa, tanasi va shoxlaridan o‘tin sifatida foydalaniladi. Saksovulning 20-25 yasharini kesilsa, ildiz bachkilaridan tez tiklanadi. Faqat bu ishni o‘rmon xo‘jaligi mutaxassislari tomonidan qish faslida, ya‘ni daraxtlar mo‘rt va ildiz bo‘g‘zidan sinadigan paytda amalga oshirish maqsadga muvofiq. Afsuski ayrim fuqarolar qishga o‘tin g‘amlash maqsadida yosh saksovul daraxtlariga ham qiron keltiradi. Nurota davlat o‘rmon xo‘jaligida 2024 yil uchun Aydarko‘l o‘rmon bo‘limida saksavul ko‘chatxona uchun 5 gektar yer maydonni tayyorlandi va ekish ishlari bajarilmoqda. Mutaxassislarning so‘zlariga ko‘ra, saksovulning yana bir ahamiyatli tomoni uning ildizlari qum barxanlarining shamolda ko‘chib yurishining oldini oladi. Bitta saksovul bir yilda 4-4,5 tonnagacha qum barxanlarini ushlab qolar ekan. Ayniqsa Orol dengizi qurishi oqibatida paydo bo‘lgan ulkan sahrodagi qum ko‘chishi, tuzli chang-to‘zonlarning osmonga ko‘tarilishining oldini olish uchun saksovulzorlar barpo etish eng maqbul yo‘l sanaladi. Saksovulning atrof-muhit havosi musaffoligini ta‘minlashda ham xizmati juda katta. Bir gektar maydondagi to‘rt yillik saksovulzor 1158 metr kub kislorod ajratib chiqarishini e‘tiborga olsak, buni bemalol **“toza havo fabrikasi”** deb atash mumkin

Adabiyotlar ro‘yxati

1. To‘xtayev, A. va boshqalar. O‘zbekiston o‘simliklari. - Toshkent: Fan, 1980.
2. Safarov, I. Qizilqum ekologiyasi va tabiiy resurslari. - Toshkent: O‘zbekiston Milliy Ensiklopediyasi, 2005.
3. Abdullayev, X. Cho‘l landshaftlari va ularning o‘simliklari. - Toshkent: Universitet, 1998.
4. Mirzayev, S. O‘zbekiston tabiiy geografiyasi. - Toshkent: O‘qituvchi, 2010.
5. Qodirov, R. O‘simliklar ekologiyasi asoslari. - Toshkent: Fan va Texnologiya, 2015.
6. O.E. Eshonqulov, J. H. Hamidov, A.A. Bekmuhamedov. Biologiya. Toshkent – 2006.

7. Berdax Jienbayev Kalbay o'g'li. Saksovullarni saqlash: O'zbekiston Respublikasida huquqiy, ekologik va ijtimoiy asoslar. World Scientific Research Journal, 2024-yil, 31-jild, 1-son, 36-40-betlar.
8. Temur Eshboyev. Saksovulzorlar muvozanati. Xalq so'zi gazetasi, 2021-yil 3-dekabr.
9. "Qason saksovul". Moluch ilmiy jurnali, 2020-yil
10. Belolipov I.V., Tuxtayev B.Yo., Qarshiboyev H.Q. —O'simliklar introduktsiyasil fanidan o'quv qo'llanma. — Guliston, 2015. - 36 b.
11. S. M. Mustafayev, O.A. Ahmedov Botanika, Toshkent, 2006.
12. Ikramov M.I., Normurodov X.N., Yuldashev A.S. Botanika. Toshkent. «Ozbekiston». 2002.
13. Xrjanovskiy V. T. Kurs obshey botaniki, M.: Visshaya shkola, 1982.
14. To'xtayev A. O'simliklar anatomiyasi va morfologiyasi. Toshkent, 1994.
15. Yoziyev L.X. Botanika. Qarshi: Nasaf, 2006.
16. Ergashev A., Ergashev T., Ekologiya, biosfera va tabiatni muhofaza qilish. T, "Yangi asr avlodi", 2005 – 430 b.

Internet manbalari:

- www.uznature.uz
- www.econews.uznature.uz
- <http://www.ecocenter.uz/uz>
- <http://www.travelgroup.ru/ecotourismhttp://www.geographia.com/>